

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11407383>

ICHIMLIK SUVI TAQCHILLIGI – ASR MUAMMOSI!

To‘rayev Ulug‘bek Murtazoyevich,
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, assistent
u.m.turaev7@mail.ru

Bahodirxo‘jayeva Rufayda Adham qizi
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, talaba

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada dunyodagi eng qadrli ne‘mat ichimlik suvi va uning taqchilligi haqida mulohazalar keltirilgan. Shuningdek kanalizatsiya tizimlari, ularning holati, foydalanish samaradorligi bo‘yicha fikrlar bayon etilgan.

***Kalit so‘zlar:** ichimlik suvi, muzliklar, zaxiralar, iqlim o‘zgarishi, suvni tejash, platforma, taqchillik, dizenfeksiya.*

KIRISH

Suv - bu bebaho boylik, tiriklik manbai. Bu noyob ne‘mat nafaqat insoniyatning yashash tarzi, balki butun mavjudot olamining butun borliqning eng birinchi galdagi zaruriyatidir. Biz deyarli barcha hayotiy ehtiyojlarimizni qondirishni suvsiz tasavvur eta olmaymiz. Yerdagi suvning jami zaxirasi 1385984610 km³ ni tashkil qiladi. Shundan 71 foizini daryo va okean suvlari ishga solingan bo‘lsa-da, undagi chuchuk suv miqdori atigi 2,5 foizni tashkil etadi. Chuchuk suvning 70 foizi muz qoplamalarida, 30 foizi esa tuproqdagi nam yoki olish qiyin bo‘lgan yerosti qatlamlarida joylashgan. Yer yuzida mavjud bo‘lgan chuchuk suv zahiralarning bir foizidan insoniyat foydalanishi qayd etilgan. Buning sababi chuchuk suvning hududlar kesimida notekis tarqalganligidir [5]. XXI asrning oxiriga kelib eng qimmatbaho resursga aylanishi bashorat qilingan suvning o‘rnini bosuvchi hech qanday resurs mavjud emas. Maltus nazariyasiga ko‘ra, demografik o‘sish- geometrik progressiya asosida, tabiiy resurslar esa arifmetik progressiyaga binoan ko‘payadi. Bugun chuchuk suv muammosi eng dolzarb masalalardan biri bo‘lib turgan bir paytda bu nazariya tabiiy resurslar taqchilligi kuzatilayotgani bilan o‘z isbotini topgan. Darhaqiqat, chuchuk suv zaxiralari yildan- yilga kamayib borayotgani, aholining jadal o‘sishi oqibatida iste‘mol suviga bo‘lgan talabi kun sayin oshayotgani tufayli suv tanqisligi yuzaga kelmoqda. Ma‘lumki

2,3 milliard odam suv ta'sirini boshdan kechirayotgan mamlakatlarda istiqomat qiladi, ulardan 733 millioni suv ta'sirining yuqori va keskin darajasi bo'lgan mamlakatlarda yashaydi. 3 milliard odam sifatsiz suvga tayanadi, ya'ni ular katta xavf ostida, chunki daryolar, ko'llar va yerosti suvlarining holati noma'lum [11].

ASOSIY QISM

Ichimlik suvi aholining hayot sifatini va salomatligini ta'minlashda muhim manba. Shu bois hozirgi vaqtda butun dunyo mamlakatlari ushbu masalaga alohida e'tibor qaratib, ko'plab loyihalarni amalga oshirmoqda. Aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, suv sifatini yaxshilash va muammoli hududlarga toza ichimlik suvini yetkazish masalalariga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda. O'tmishga nazar tashlaydigan bo'lsak, 1960-yildan buyon suvga bo'lgan talab 2 baravarga oshgan. Bunga aholi sonining ortishi, iqlim o'zgarishi, qurg'oqchilik, suv toshqinlarining chastotasi va intensivligi oshishi, qishloq xo'jaligi, sanoat va shaharlarning tez sur'atlarda rivojlanishi ta'sir ko'rsatadi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST), Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bolalar Jamg'armasi (UNICEF) va Jahon Banki hamkorligida tayyorlangan hisobotda aholini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'yicha zarur bo'lgan ustuvor chora-tadbirlar bo'yicha hukumatlarga tavsiyalar berilgan [3]. "Ichimlik suvidan keng foydalanishni ta'minlash ko'plab, asosan, bolalarning hayotini saqlab qoldi. Ammo iqlim o'zgarishi bu yutuqlarga putur yetkazmoqda", deydi JSST ning atrof-muhit, iqlim o'zgarishi va salomatlik departamenti direktori doktor Mariya Neyra. Dunyoning har bir mamlakati o'z aholisining toza ichimlik suvidan ishonchli foydalanishini ta'minlash borasidagi amaliy ishlarni, sa'y-harakatlarni kuchaytirishi kerak. Chunki toza va sifatli suvdan foydalanish har bir insonning huquqidir.[5] Suv ta'minoti va unga talabning o'zgarishi muqarrar bo'lsa-da, bu o'zgarish butun dunyo bo'ylab qanday taqsimlanishi to'liq ma'lum emas. Chunki iqlim o'zgarishi ba'zi hududlarni quruqroq, ba'zilarini esa namli qilishi kutilmoqda. 2040 - yilda eng ko'p suv tanqisligiga uchrashi taxmin qilinayotgan 33 ta davlat orasida, Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan bizning mamlakatimiz O'zbekiston ham bor. Bu holatning oldini olish uchun O'zbekistonda hukumat tomonidan aholini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'yicha ham ko'p ishlar qilinmoqda. Suv resurslaridan mukammal foydalanishga alohida e'tibor qaratilib, bu borada ijobiy natijalarga erishilmoqda. Ayniqsa, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida "suv resurslaridan foydalanishni ta'minlash" sohasida dolzarb vazifalar belgilangan [1]. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 2023-yil 19-25-sentyabr kunlari Nyu-York shahrida bo'lib o'tgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining 78-sessiyasida so'zga chiqib: "Markaziy Osiyo suvni tejaydigan texnologiyalar

platformasini yaratish jarayonida "Birlashgan Millatlar Tashkiloti suv mexanizmlarini" ishga solib, eng ilg'or texnologiyalarni jalb etish va tatbiq qilish tarafdorimiz", deb ta'kidladilar [10]. Bir necha yillar oldingi taxminlar ya'ni davlat va xalqlar o'rtasida katta- katta nizolar, kelishmovchiliklar, urushlar aynan ichimlik suvi uchun kelib chiqishi bugungi hayotimizda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ichimlik suvi dolzarb muammoga aylanayotgan mamlakatlardan yana 14 tasi Yaqin Sharqda joylashgan, ulardan 9 tasida: Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Quvayt, Falastin, Qatar, Isroil, Saudiya Arabistoni, Ummon va Livanda tanqislik yuzaga kelishi kutilmoqda. Suriyadagi qurg'oqchilik va suv tanqisligi mamlakatda 2011-yilgi fuqarolar urushini qo'zg'atgan tartibsizliklarga bevosita aloqador. Suv resurslarining kamayishi va surunkali noto'g'ri boshqaruv 1,5 million odamni o'z yerlarini tark etib, boshqa shaharlarga ko'chib o'tishga va Suriyadagi umumiy beqarorlikni kuchaytirishga majbur qildi. Olimlarning ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda milliardlab odamlar suv taqchilligiga yuz tutmoqda. 1,2 milliarddan ziyod odam suv zaxiralari kam bo'lgan joylarda, masalan, cho'llarda yashaydi. Yana 1,6 milliard odam iqtisodiy jihatdan suv taqchilligiga uchragan [9]. Bundan kelib chiqadiki, aholi ko'paygan sari, muammolar ko'lami ham kattalashib, ko'payib boraveradi. Bu esa hukumatlarni yanada xushyor torttirib, jiddiy choralar ko'rishga undaydi. BMT uzoq vaqtdan beri insonning asosiy ehtiyojlarini qondirish uchun suv ta'minotining yetarli emasligi, inson, savdo va qishloq xo'jaligi ehtiyojlarini qondirish uchun dunyoning suv resurslariga bo'lgan talabi ortib borayotganligi sababli yuzaga kelgan global inqirozni hal qilishga urinib kelmoqda [7].

2010 - yil iyul oyida BMT Bosh Assambleyasi tomonidan insonning suv va kanalizatsiyadan foydalanishga bo'lgan huquqi tan olingani muhim qadam bo'ldi. Assambleya har bir insonning shaxsiy va maishiy ehtiyojlari uchun, ya'ni kuniga bir kishi uchun 50 dan 100 litrgacha suvga ega bo'lish huquqini tan oldi. Suv xavfsiz, maqbul va arzon bo'lishi kerakligi belgilandi. Barqaror rivojlanish maqsadi (SDG) 6 "barcha uchun suv va kanalizatsiya mavjudligi va barqaror boshqaruvini ta'minlash" g'oyasini o'z ichiga oladi Maqsadlar suv aylanishi va sanitariya tizimlarining barcha jihatlarini qamrab oladi va ularga erishish boshqa bir qator SDGlar, xususan, sog'liqni saqlash, ta'lim, iqtisod va atrof-muhit bo'yicha taraqqiyotga hissa qo'shish uchun mo'ljallangan. Bilganimizdek, ko'p joylarda markazlashtirilgan kanalizatsiya tizimlari holati mutlaqo qoniqarsiz, chunki aholi zich yashaydigan shahar va tuman markazlarida, ko'plab hududlarda oqova suvlar tozalanmasdan suv manbalariga tashlab yuboriladi. Notoza suv va yomon sanitariya sharoitlari bolalar o'limining asosiy sababidir. Bolalardagi diareya suv ta'minotining yetarli emasligi, sanitariya sharoitlarining qoniqarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi, yuqumli kasallik

qo'zg'atuvchilari bilan ifloslangan suv va noto'g'ri gigiyena qoidalari bilan chambarchas bog'liq [3]. Suvsiz inson yashay olmagani qadar, u inson uchun xavf manbai ham hisoblanadi. Ifloslangan va tozalanmagan suvda turli zararli va jiddiy kasalliklarga olib keladigan moddalar mavjud. Ko'plab tropik kasalliklar ham suv orqali tarqaladi. 2019-yilda diareyaning turli shakllari tufayli dunyoda bir yarim milliondan ortiq odam halok bo'ldi, har yili uch milliongacha odamga yuquvchi xavfli kasallik bo'lgan vabo epidemiyasi 69 davlatda qayd etildi. Diareya 5 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limining to'rtinchi sababidir. Toza ichimlik suvi muammosini hal etish maqsadida insoniyat ilm- fan yutuqlari asosida turli izlanishlar olib bormoqda [4]. Sifatli va toza ichimlik suvi bilan bog'liq muammolar bizning respublikamiz O'zbekistonni ham chetlab o'tmagan. Yurtimizda ichimlik suvi ta'minoti tizimini takomillashtirish, aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, suv orqali tarqaladigan yuqumli kasalliklardan asrash va suvning kimyoviy tarkibini o'zgarishi oqibatida vujudga keladigan zaharlanishlarni oldini olish katta ahamiyatga ega hamda ijtimoiy siyosatning asosiy yo'nalishlaridan biri sanaladi. Suv sifatini yaxshilash, belgilangan standartlar asosida aholiga yetkazib berish suv iste'mol qilish tufayli kelib chiquvchi kasalliklarning oldini olish imkonini beradi. Davlatimizda ichimlik suvining kimyoviy, bakteriologik va organoleptik tarkibi va xususiyatlariga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlar O'zDaVSt 950/2000 "Ichimlik suvi" va 28-74-82 "Markazlashgan xo'jalik ichimlik suvi ta'minoti manbalari" deb nomlanuvchi me'yoriy hujjatlar qabul qilingan. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021-yillarda ichimlik suvi ta'minoti va oqova quvur tizimlarini kompleks rivojlantirish hamda modernizatsiya qilish dasturi to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Bu qaror 2017-2021-yillarda mamlakatimizda ichimlik suvi ta'minoti va oqova quvur xizmatlari ko'rsatish samaradorligini oshirish, iste'molchilarning barcha hududlarda sifatli ichimlik suvidan foydalanishni ta'minlashga qaratilgan. O'zbekistonda davlat suv ta'minoti korxonalarining asosiy vazifalaridan biri, aholini epidemiologik jihatdan xavfsiz, kimyoviy tarkibida zararsiz va qulay organoleptik xususiyatlarga ega sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlashdan iborat. Suvning sifat ko'rsatkichlari davlat standarti O'zDSt 951:2011 "Markazlashtirilgan xo'jalik- ichimlik suvi bilan ta'minlash manbalari, gigiyenik, texnikaviy talablar va tanlash qoidalari" talablariga javob berishi shart. Tanlangan manbalardagi suvning sifati O'zbekiston Respublikasi davlat standartining ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyasiga to'g'ri keladigan bo'lishi kerak. Ushbu tadqiqotlar har kuni aholi salomatligi uchun suvning xavfsizligini tasdiqlash va turli yuqumli kasalliklarning mavjud emasligini kafolatlash uchun laboratoriyalarda o'tkaziladi. Shu bilan birga, laboratoriyalarda suv tarkibini o'lchashning standart usullari va ushbu sohadagi sanitariya qoidalariga amal qilinadi [6]. Ma'lumotlarga

ko'ra, toza ichimlik suvi va kanalizatsiyadan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishda sezilarli yutuqlarga erishilayotganiga qaramay, milliardlab odamlar, asosan, qishloq joylarda ushbu xizmatlardan mahrumdir. Dunyo miqyosida har uch nafar fuqarodan biri toza ichimlik suviga muhtoj, har besh kishidan ikkitasida sovun va suv bilan qo'l yuvish vositalari yo'q, 673 milliondan ziyod odam ochiq defekatsiya amaliyotini davom ettirmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining "Suv konferensiyasi" (1977), "Xalqaro ichimlik suvi ta'minoti va kanalizatsiya o'n yilligi"(1981-1990), "Suv va atrof- muhit bo'yicha xalqaro konferensiya" (1992)- bularning barchasi ana shu hayotiy manba- suv bilan bog'liq masalalarga qaratilgan. 2005-2015-yillardagi "Hayot uchun suv" xalqaro harakat o'n yilligi rivojlanayotgan mamlakatlardagi 1,3 milliardga yaqin odamga xavfsiz ichimlik suvidan foydalanishga yordam berdi va Mingyillik Rivojlanish Maqsadlariga erishishga qaratilgan sa'y-harakatlarning bir qismi sifatida sanitariya bo'yicha yutuqlarga erishdi [8].

Hozirgi kunda dunyo mamlakatlari, hukumatlar tomonidan ichimlik suvi va undan foydalanish bilan bog'liq muammolarga qator yondashuv va yechimlar kiritilmoqda. BMT ekspertlari butun dunyo bo'ylab ichimlik suvi sifatini yaxshilash bo'yicha tavsiyalar to'plamini ishlab chiqdi. Bunda asosiysi shundan iboratki, suv ta'minoti tizimini yaratishga strategik sarmoyalar kiritish zarurligi, bu nafaqat moliyalashtirishni ko'paytirishni, balki iqlim o'zgarishi sharoitida ayniqsa muhim bo'lgan davlatlararo muvofiqlashtirish va tartibga solishni kengaytirishni ham talab qiladi. Undan tashqari suv, salomatlik va rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlik to'liq ko'rsatilgan. Tavsiyalarga quyidagilar kiradi: normativ- huquqiy bazani yaratish va xizmatlar sifati standartlarini belgilash, suv ta'minoti sohasini moliyalashtirishni ko'paytirish, korxonalar faoliyati samaradorligi va unumdorligini oshirish, suvni tozalash va yetkazib berish sohasida malakali ishchi kuchini yaratish. Butun dunyoda suv ta'minoti sifatini oshirishning muhim omili, BMT ekspertlarining fikricha, mamlakatlar ayniqsa, ichimlik suvi bilan bog'liq shu kabi muammolar yuzaga kelgan mamlakatlar o'rtasida bu boradagi ma'lumotlar va tajribalarni to'plash va almashish bo'ladi. BMTning uchta tegishli agentligi ekspertlari tomonidan tayyorlangan hujjatda turli mamlakatlarning qishloq joylarida ham, shaharlarda ham aholini toza va xavfsiz ichimlik suvi bilan ta'minlash muammosi qanday hal qilinayotgani misollari keltirilgan. Shu bilan birga muammolarni turli darajada hal etish ya'ni, mahalliy darajada suvni jamlash, ishlatilgan suvni tozalab, qayta foydalanishga ko'proq mablag' ajratish, qishloq xo'jaligi va sanoatda suv qayta ishlatilishi mumkinligi, milliy darajada hukumatlar suv taqsimotiga oid puxta dasturlar ishlab chiqishi lozimligi kabi vazifalar belgilangan. Qo'shimcha tarzda aytish mumkinki, daryo va ko'l kabi suv manbalari bir mamlakat hududida boshlanib, boshqasida davom etishi mumkin. Bunday hollarda

davlatlar mintaqaviy shartnoma tuzib, suvni adolatli taqsimlashi kerak. Aks holda mintaqaviy tinchlikka xavf tug'iladi [11]. JSST va UNICEF tomonidan e'lon qilingan hisobotga ko'ra, bugungi kunda dunyo bo'yicha 2 milliard odamning toza ichimlik suvi, 3,6 milliard kishining sanitariya-gigiyena vositalaridan foydalanish imkoniyati cheklangan. Shu ikki omil yiliga 1,4 millionga yaqin insonning o'limiga sabab bo'lmoqda. Hatto millionlab bolalar va kattalar sovun kabi oddiy gigiyena vositasidan foydalanish ko'nikmasiga ega emas. Qator sog'liqni saqlash muassasalarida suv, dezinfeksiya vositalari va spirtli eritmalar yo'q. Qolaversa, mutaxassislar kanalizatsiya tarmoqlari yetishmasligi halokatli oqibatlarga sabab bo'lishidan ogohlantirmoqda. Shu bois qo'shma hisobotda hukumatlarga suv va kanalizatsiya uchun davlat xarajatlarini oshirish hamda bu sohada innovatsion yechimlarni joriy etish tavsiya etilgan.

XULOSA

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, suvsizlik bu - asrning global muammosi ekan, bunga barcha dunyo davlatlari birgalikda kurashishi, bir-biriga yordam berishi, aholi esa suvdan foydalanish madaniyatini his qilgan holda amal qilishlari kerak. Chunki bir yerda suv bilan bog'liq muammo kattalashgani sari u yerda hayot umidi so'nib boraveradi. Suvga ehtiyoji bor jamiki jonzotlar esa suvli mamlakatlarga qarab ko'cha boshlaydi. Va bu o'sha davlatning ham muammosiga aylanadi. Tabiatga bo'lgan qaltis munosabatimizning salbiy ta'siri o'laroq, sayyoramizning barcha kengliklarida iqlim o'zgarishlari ro'y berayotganini sezishimiz mumkin. Holbuki, ona- tabiatga bo'lgan har qanday nomutanosib xatti- harakatlar iqlim o'zgarishiga haqiqatdan ham nojo'ya ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. Shuning uchun ham ekologik muvozanat yildan yilga yomonlashib borayotgani, bunga esa asosan inson omili ya'ni o'zimiz sababchi ekanligimiz achinarli holdir, ya'ni, bizga in'om etilgan ne'matlarni, tabiiy resurslarni asrash ham, isrof qilish ham aynan biz insonlarning qo'limizda. Suvning tanqisligiga olib keluvchi omillarning katta qismi ham bizning suv va suv resurslaridan qay darajada foydalanishga bo'lgan yondashuvimizga bog'liq. Bugun iqlim o'zgarishi, aholi sonining keskin o'sishi, qishloq xo'jaligining rivojlanishi suvga bo'lgan ehtiyojning yanada oshishiga sabab bo'lmoqda. Toza va sifatli ichimlik suviga ega bo'lish va uni kelajak avlodlarga ham yetkazishimiz uchun avvalo suvni tejashimiz lozim bo'ladi. Toza suvdan samarali va yetarli darajada foydalanish kelgusi avlodning ham huquqi hisoblanadi [12]. Ta'kidlash joizki, hukumatimiz tomonidan tomchilatib sug'orish tizimini va suvni tejaydigan boshqa sug'orish texnologiyalarini joriy etishga oid amalga oshirilayotgan qator chora-tadbirlar e'tiborga molik ishlardandir [2]. Demak, shu kabi amaliy ishlar, choralar orqali toza ichimlik suvini barqarorlashtirish yo'lida katta qadam tashlagan bo'lamiz va bu orqali nafaqat toza ichimlik suvi muammosini, balki atrof-muhit muhofazasi va sog'liqni saqlash sohalaridagi ko'pgina

salbiy holatlarni ham kamaytirishga erishamiz. Hozirgi kunda tabiiy zaxiralarni tejash, salomatligimizga daxldor bo'lgan tabiat ne'matlarini ko'z qorachig'idek asrash, xususan, iste'mol uchun yetkazib berilayotgan ichimlik suvining bizga yetib kelguniga qadar minglab insonlarning mashaqqatli mehnati ham yotganligini unutmasligimiz darkor. Ichimlik suvini asrashga va undan kelajak avlodni ham hozirgidek bahramand qilishga har bir inson javobgardir. Dunyoni birgalikda bu inqirozdan qutqarishimiz lozim!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Bo'riyev S., Maxkamova D., Sherimbetov V. "Ekologiya va atrof muhit muhofazasi", Toshkent- 2018 y.
2. Salohiddinov A. T., Xalmirzayeva M. I., Valiev X. I. "Ekologiya", Toshkent-2010 y.
3. Краткий обзор. Доклада о прогрессе 2021 года: ЦУР 6- водоснабжение и санитария для всех.
4. <https://www.yuz.uz>
5. <https://uzreport.news>
6. <https://www.xabar.uz>
7. <https://www.amerikaovozi.com>
8. <https://daryo.uz>
9. <https://kun.uz>
10. <https://president.uz>
11. <https://qalampir.uz>
12. <https://uzsuv.uz>